

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

XII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**28. - 29. novembar 2020.
November 28th - 29th, 2020**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 28. - 29. novembar 2020.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2020

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (12 ; 2020 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XII Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 28. - 29. novembar 2020. [Beograd] = XII Week of the Hospital Clinical Pharmacology, November 28th - 29th, 2020 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana Maca Kastratović]; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences. - Beograd: Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2020 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-120-0

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију
2. Академија медицинских наука (Београд)

a) Клиничка фармакологија - Апстракти b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 26669065

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-02361/2019-01 od 27.12.2019. pod akr. br. A-1-1498/20 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Simpozijum XI nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Uticaj registracije dijetetskih suplemenata alfa-lipoiinske kiseline na promet i potrošnju lekova alfa-lipoiinske kiseline u Srbiji

Jelena M. Čanji, Nemanja B. Todorović, Nebojša M. Pavlović, Jelena N. Jovičić Bata, Svetlana S. Goločorbin-Kon, Mladena N. Lalić-Popović

Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Dijetetski suplementi plasiraju se na tržište bez naučne potvrde efikasnosti, a korisnici ih često smatraju neškodljivim. Alfa-lipoiinska (tioktinska) kiselina (ALK) ima antioksidantna svojstva i najčešće se koristi u terapiji dijabetesne neuropatije i drugih neuropatskih oboljenja. U svetu su zabeleženi slučajevi ozbiljnih neželjenih reakcija povezanih sa upotrebom dijetetskih suplemenata ALK.

Podaci o prometu i potrošnji lekova ALK preuzeti su sa sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva. Podaci o dijetetskim suplemenatima ALK dobijeni su pretragom baze podataka dijetetskih suplemenata Ministarstva zdravlja (ažurirano - jun 2018.) za „lipo“, „alfa“, „alph“ i „tiok“.

Promet lekova koji sadrže ALK povećao se za više od 10 puta 2018. (321.716.051,40 RSD) u odnosu na 2006. godinu (29.648.204,50 RSD). Nakon registracije prva dva suplemenata sa ALK 2014. godine, potrošnja lekova je iste godine opala. Najdrastičniji pad potrošnje lekova uočen je 2017. godine (1,61 definisana dnevna doza (DDD) na 1000 stanovnika na dan) u odnosu na 2016. godinu (4.62 DDD/1000 stanovnika/dan), što može biti posledica registracije četiri nova dijetetska suplemenata 2016. godine.

Registracija većeg broja dijetetskih suplemenata ALK može smanjiti potrošnju lekova ALK. Uloga zdravstvenih radnika je podizanje svesti pacijenata o mogućim neželjenim efektima dijetetskih suplemenata ALK.

Priznanja: Ovu studiju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekat 41012 i TP31071-2)

The impact of the registration of alpha-lipoic acid dietary supplements on the turnover and consumption of alpha-lipoic acid medicines in Serbia

Jelena M. Čanji, Nemanja B. Todorović, Nebojša M. Pavlović, Jelena N. Jovičić Bata, Svetlana S. Goločorbin-Kon, Mladena N. Lalić-Popović

Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Dietary supplements are marketed without scientific confirmation of efficacy, and users often consider them harmless. Alpha-lipoic (thioctic) acid (ALA) has antioxidant properties and is most commonly used in the treatment of diabetic neuropathy and other neuropathic diseases. Cases of serious adverse reactions associated with the use of ALA dietary supplements have been reported worldwide.

Data on the turnover and consumption of ALA medicines were obtained from the website of the Medicines and Medical Devices Agency of Serbia. Data on ALA dietary supplements were obtained by searching the database of dietary supplements of the Ministry of Health (updated - June 2018) for “lipo”, “alpha”, “alph” and “tiok”.

The turnover of medicines containing ALA increased by more than 10 times in 2018 (321,716,051.40 RSD) compared to 2006 (29,648,204.50 RSD). After the registration of the first two supplements with ALA in 2014, the consumption of medicines decreased the same year. The most drastic decline in medicine consumption was observed in 2017 (1.61 defined daily dose (DDD) per 1000 inhabitants per day) compared to 2016 (4.62 DDD/1000 inhabitants/day), which may be a consequence of the registration of four new dietary supplements in 2016.

Registration of a larger number of ALA dietary supplements can reduce the consumption of ALA drugs. The role of healthcare professionals is to raise patients' awareness of the possible side effects of ALA dietary supplements.

Acknowledgements: This study was supported by The Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia (grants 41012 and TP31071-2)